

Conservatori Superior
de Música de les Illes Balears

Análisis de la Banda Sonora de *The Legend of Zelda: Ocarina of Time* y su función mecánica y narrativa

Josué Kairuz Merino

Tutorizado por Francisco Javier Martí Aranda

Índice

1. Introducción	4
2. Objetivos del Trabajo	7
3. Lanzamiento de <i>The Legend of Zelda: Ocarina of Time</i> y su relevancia en la industria de los videojuegos	8
4. Koji Kondo: Trayectoria, contribuciones e influencias en la música de videojuegos	11
5. Cuestiones generales de la Banda Sonora	14
6. Análisis Técnico de los <i>Tracks</i>	24
7. Conclusiones	50

Bibliografía

Anexos

1. Introducción

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ampliamente reconocido como uno de los videojuegos más influyentes y aclamados de la historia, ha dejado una huella imborrable tanto en la industria de los videojuegos como en la cultura popular. Desde su lanzamiento en 1998, este título de Nintendo ha sido objeto de numerosos estudios y análisis, no solo por su innovadora jugabilidad, sino también por su narrativa envolvente y su capacidad para generar una experiencia inmersiva en los jugadores. Dentro de los múltiples elementos que contribuyen a su relevancia, la banda sonora ocupa un lugar destacado, no solo por su calidad estética, sino por la forma en que está intrínsecamente ligada a la mecánica del juego y a su narrativa.

La música de *Ocarina of Time*, compuesta por Koji Kondo, ha trascendido su papel tradicional de acompañamiento sonoro para convertirse en un elemento clave en la construcción del mundo de Hyrule y en la creación de una atmósfera emocionalmente rica, coherente con el desarrollo de la trama. Cada pieza musical está cuidadosamente diseñada para reflejar el carácter y la naturaleza de las distintas localizaciones, personajes y eventos importantes del juego. La música no se limita a ambientar o enfatizar momentos narrativos, sino que se integra de manera orgánica en la jugabilidad a través del uso de la ocarina, un objeto que permite al jugador interactuar directamente con el mundo del juego mediante la interpretación de melodías específicas. Este vínculo entre música y jugabilidad es un aspecto fundamental que ha sido ampliamente reconocido por jugadores y críticos, contribuyendo a la perdurabilidad de *Ocarina of Time* como una obra destacada.

La relevancia de esta banda sonora, tanto dentro del propio juego como en su impacto posterior en la industria, justifica su análisis en un marco académico. Aunque las bandas sonoras de los videojuegos han sido tradicionalmente vistas como un elemento secundario en comparación con otros tipos de música, el trabajo de Koji Kondo en *Ocarina of Time* demuestra que estas composiciones alcanzan un nivel de sofisticación

digno de un análisis riguroso. En este sentido, el presente estudio se propone analizar algunas de las piezas más emblemáticas de la banda sonora, con la intención de clarificar las estructuras de las que se componen, y el lenguaje que presentan.

A pesar de la creciente importancia del análisis de la música en los videojuegos, este campo aún muestra ciertas dificultades que se abordarán más adelante. No obstante, este análisis se considera pertinente no solo por la relevancia y el impacto del título en la industria, sino también por las características compositivas de la banda sonora, que presentan elementos estructurales y estilísticos merecedores de un estudio detallado.

Para llevar a cabo el análisis, el trabajo se ha estructurado de la siguiente manera: en primer lugar, se proporcionará un marco contextual que abordará la importancia de *Ocarina of Time* en la industria de los videojuegos. En segundo lugar, se examinará la figura de Koji Kondo, destacando su trayectoria como compositor y su enfoque particular en la creación de bandas sonoras para videojuegos. En el siguiente apartado se abordarán aspectos generales de la banda sonora, centrándose en su relación con los mecanismos del juego y su integración en la diégesis. Además, se presentará una propuesta de clasificación general de los tracks que componen la banda sonora.

Finalmente, se procederá al análisis detallado de los 12 *tracks* que forman parte de las mecánicas del videojuego, profundizando en los aspectos más técnicos de la música. Este análisis abordará elementos como la estructura, las progresiones armónicas y los recursos compositivos empleados por Koji Kondo. A través de esta exploración, se buscará desentrañar cómo estas características musicales contribuyen a la singularidad de la banda sonora.

En las conclusiones, se ofrecerá una reflexión global sobre las características generales de la banda sonora, destacando los elementos

técnicos que definen su estilo dentro del contexto de la música para videojuegos.

2. Objetivos

El objetivo principal de este trabajo es realizar un análisis de la banda sonora de *The Legend of Zelda: Ocarina of Time*, con el fin de identificar los elementos característicos del estilo que definen su singularidad. A partir de este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

1. Analizar la relación entre la mecánica de la Ocarina y la música.
2. Realizar un análisis técnico de los *tracks* interactivos.
3. Categorizar los 82 *tracks* de la banda sonora según su funcionalidad.
4. Explorar brevemente la figura de Koji Kondo y su enfoque como compositor de videojuegos.

3. Lanzamiento de *The Legend of Zelda: Ocarina of Time* y su relevancia en la Industria de los Videojuegos

El lanzamiento de *The Legend of Zelda: Ocarina of Time* (1998) marcó un hito en la historia de los videojuegos, tanto en términos técnicos como culturales. Este apartado se centra en los aspectos históricos del lanzamiento, los avances tecnológicos introducidos por el título, su relevancia dentro de la industria del videojuego y su impacto cultural. Se explorará el juego desde una perspectiva técnica, considerando su evolución dentro de la saga *The Legend of Zelda*, el cambio al 3D, y cómo las innovaciones del título repercutieron en el diseño de juegos de aventura y rol.

Ocarina of Time fue lanzado para la Nintendo 64 el 21 de noviembre de 1998 en Japón, seguido de su lanzamiento en América del Norte el 23 de noviembre y en Europa el 11 de diciembre de ese mismo año. Este lanzamiento coincidió con el ciclo de vida de la Nintendo 64, una consola que marcó una transición importante en la industria de los videojuegos al ofrecer capacidades gráficas en 3D más avanzadas que sus predecesoras, como la Super Nintendo o la Sega Genesis. El juego fue desarrollado por Nintendo EAD y dirigido por Shigeru Miyamoto, con Koji Kondo a cargo de la composición musical.

En términos comerciales, *Ocarina of Time* tuvo un éxito inmediato, vendiendo más de 7 millones de copias en todo el mundo, y consolidándose como uno de los títulos más vendidos de la consola. Su éxito también se reflejó en su recepción crítica, recibiendo puntajes perfectos de diversas publicaciones especializadas, como *GameSpot* e *IGN*. Esto consolidó aún más la posición de Nintendo como un líder dentro de la industria del videojuego, además de cimentar a la saga como un referente en términos de innovación y diseño.

Uno de los aspectos más significativos de *Ocarina of Time* es su transición al 3D, un cambio radical respecto a los anteriores títulos de la saga que utilizaban gráficos en 2D. Este salto a las tres dimensiones no

solo representó un avance técnico, sino también un desafío de diseño, ya que el juego tenía que mantener la esencia de la saga mientras ofrecía una nueva experiencia visual y jugable.

El uso de la Nintendo 64 permitió a los desarrolladores crear un mundo tridimensional más vasto, detallado y dinámico, que a su vez permitió nuevas formas de interacción. *Ocarina of Time* fue uno de los primeros títulos en implementar un mundo abierto, donde los jugadores podían explorar diferentes localizaciones sin restricciones, en una época en que los mundos abiertos en 3D eran prácticamente inexistentes. La posibilidad de explorar el mapa con cierta libertad representó una evolución significativa en términos de diseño de juego. *Ocarina of Time* ofreció una de las primeras experiencias verdaderamente inmersivas de exploración en 3D. El mundo de Hyrule estaba compuesto por diferentes regiones que el jugador podía visitar en orden no lineal, algo sin precedentes en los videojuegos de la época. Aunque el título no es un mundo abierto en el sentido moderno de la palabra, ya que muchas áreas del mapa solo se desbloqueaban progresivamente, *Ocarina of Time* fue pionero en integrar elementos de exploración no lineales en un mundo tridimensional y detallado.

Una de las innovaciones más notables fue el sistema de *Z-targeting*, que permitía al jugador fijar la cámara en un enemigo y realizar un combate más preciso en tres dimensiones, un avance crucial para los juegos de acción 3D posteriores. Además, la cámara dinámica, que ajustaba su perspectiva según las acciones del jugador, mejoró la experiencia de navegación y combate, resolviendo uno de los problemas recurrentes en los primeros juegos 3D.

Este diseño no solo permitió la exploración libre de las distintas regiones, sino que también integró mecánicas de cambio temporal como las de día/noche y las dos líneas temporales niño/adulto, lo que afectaba no sólo al comportamiento de los personajes y enemigos, sino también a la jugabilidad (como la aparición de ciertos eventos dependiendo de la hora del día). Este tipo de interactividad en un entorno expansivo influyó en

posteriores títulos de mundo abierto hasta la actualidad, los cuales adoptaron principios similares en sus propios diseños.

El impacto de *Ocarina of Time* no se limitó a su recepción crítica y comercial. En términos de su influencia cultural, el título fue fundamental para considerar la potencialidad de los videojuegos como un medio artístico. La narrativa envolvente, la interacción emocional del jugador con los personajes y la profundización en la historia fueron elementos que comenzaron a redefinir el papel de los videojuegos en la cultura popular. Además, el diseño de música interactiva de Koji Kondo, que permitió que los jugadores tocaran melodías con la ocarina durante el curso del juego, destacó por su innovación, convirtiéndose en un referente en la industria para la integración de la música dentro de las mecánicas de los videojuegos. La banda sonora no sólo acompañaba la experiencia, sino que se utilizaba de manera funcional dentro del juego, lo que la diferenció de la música de otros títulos contemporáneos.

El legado del título es evidente no solo en su impacto inmediato en la industria, sino en su influencia duradera en el diseño de videojuegos. A lo largo de los años, *Ocarina of Time* ha sido incluido en numerosos rankings de "mejores juegos de todos los tiempos", obteniendo premios y reconocimientos de revistas y plataformas como *Edge*, *IGN* y *GameSpot*.

En términos de diseño, *Ocarina of Time* sigue siendo un referente tanto para los desarrolladores como para los jugadores, y su influencia se sigue reflejando en títulos contemporáneos de Nintendo y otras compañías.

4. Koji Kondo: Trayectoria, contribuciones e influencias en la música de videojuegos

Koji Kondo, nacido el 13 de agosto de 1960 en Nagoya, Japón, es ampliamente reconocido como un pionero en la composición de música para videojuegos y una de las figuras más influyentes en este ámbito. A lo largo de más de 28 años de carrera, ha sido aclamado por su capacidad para crear melodías memorables que trascienden las limitaciones tecnológicas de las consolas de su época. En 2005, recibió el *Lifetime Achievement Award* de la *Game Audio Network Guild*, consolidando su lugar como un referente en la música interactiva.

Formación y Primeros Años

El interés de Kondo por la música comenzó a los cinco años, cuando empezó a experimentar con teclados electrónicos. Aunque más tarde aprendió a tocar el piano, su formación no fue estrictamente clásica. Durante su juventud, formó parte de bandas que interpretaban rock progresivo y jazz, influenciadas por artistas como *Deep Purple*, *Emerson, Lake & Palmer*, y *Herbie Hancock*. Posteriormente, exploró el jazz fusión y la música latina, siguiendo a grupos como *Cassiopeia* y músicos como *Chick Corea*. Este bagaje musical diverso moldeó su estilo y creatividad.

Se graduó en la *Osaka University of Arts* en 1984, donde estudió dirección artística, composición y creación de sonido digital. Aunque no tenía intención inicial de ser compositor, su interés por la síntesis sonora y la música electrónica lo llevó a trabajar con computadoras utilizando el lenguaje de programación *BASIC* para experimentar con la composición digital. Este interés se intensificó al jugar videojuegos como *Space Invaders* y *Donkey Kong*, donde identificó el potencial creativo de la música interactiva.

Ese mismo año, Kondo respondió a un anuncio en su universidad en el que Nintendo buscaba compositores para videojuegos. Fue contratado sin

enviar una demostración y se convirtió en el primer compositor dedicado exclusivamente a la creación musical en la industria de los videojuegos.

Trayectoria en Nintendo

Durante sus primeros años en Nintendo, Kondo trabajó individualmente en proyectos como *Super Mario Bros.* (1985) y *The Legend of Zelda* (1986), creando piezas que se han convertido en íconos culturales. En la era de la Nintendo 64, comenzó a colaborar con otros compositores y supervisar equipos de sonido. Entre sus trabajos más destacados se encuentran:

- Proyectos individuales: *Super Mario Bros.*, *The Legend of Zelda*, *Super Mario 64*, *The Legend of Zelda: Ocarina of Time*.
- Colaboraciones: *Super Mario Galaxy* (con Mahito Yokota), *The Legend of Zelda: Majora's Mask* (con Toru Minegishi), y *The Wind Waker* (con Kenta Nagata, Hajime Wakai, y Minegishi).

Su música, adaptada a las limitaciones técnicas de las consolas de cada época, destaca por ser breve, repetitiva y altamente memorable, características esenciales para mantener la atención del jugador durante largos períodos de tiempo.

Estilo e Influencias

El enfoque de Kondo en la composición siempre ha priorizado la simplicidad y la memorabilidad. Sus influencias incluyen una mezcla de géneros populares como el jazz, la música latina y la clásica. Ha declarado admirar a músicos como Rachmaninoff, Sadao Watanabe, Koichi Sugiyama y Henry Mancini. Esta diversidad estilística se refleja en sus composiciones, que abarcan desde melodías alegres y simples en *Super Mario Bros.* hasta piezas atmosféricas y expresivas en *The Legend of Zelda*.

Contribuciones y Legado

La importancia de Koji Kondo en la industria de los videojuegos radica en su capacidad para integrar la música de manera funcional y emocional dentro de los títulos en los que ha trabajado. Algunas de sus contribuciones más significativas incluyen:

1. Creación de música memorable con recursos limitados: Sus composiciones cortas y repetitivas fueron diseñadas para ajustarse a las capacidades técnicas de las consolas de la época, logrando un equilibrio entre simplicidad y expresividad.
2. Evolución de la música en videojuegos: Kondo fue pionero en el uso de la música como una herramienta narrativa y mecánica, influyendo en generaciones de compositores y elevando la percepción de la música de videojuegos como un género respetado.
3. Colaboración interdisciplinaria: Su trabajo con diseñadores como Shigeru Miyamoto ha contribuido a la creación de experiencias inmersivas que definen los valores de Nintendo como compañía.

Reconocimientos y Perspectiva Actual

Actualmente, Kondo es parte de la división Nintendo Entertainment Analysis and Development (EAD) en Kyoto, donde sigue supervisando proyectos musicales. Ha participado en conciertos de música de videojuegos en todo el mundo, reforzando el impacto cultural de sus composiciones.

5. Cuestiones generales de la banda sonora

Géneros en videojuegos

El medio de los videojuegos, a pesar de su indudable éxito en la industria del entretenimiento, aún se encuentra en una etapa de consolidación en comparación con otros sectores como el cine, la literatura o la música. Con menos de medio siglo de historia, los videojuegos han experimentado un avance significativo gracias al desarrollo tecnológico. Sin embargo, persisten debates acerca de su estatus como medio artístico. Debido a sus características intrínsecas, algunos autores y críticos lo consideran exclusivamente un medio de entretenimiento, mientras que otros defienden su capacidad para transmitir emociones y conceptos complejos, al igual que las artes tradicionales.

Esta falta de consenso sobre su naturaleza influye en cómo se estudian y clasifican los videojuegos. A diferencia de otros medios que cuentan con géneros y categorías relativamente consolidados, las clasificaciones dentro del ámbito de los videojuegos no están completamente definidas ni estandarizadas. Popularmente, los géneros se identifican según criterios que pueden variar considerablemente: en algunos casos, el elemento determinante es la narrativa o la ambientación; en otros, es la jugabilidad o el diseño de mecánicas; incluso factores técnicos como la perspectiva de cámara pueden ser considerados en la categorización.

Esta diversidad de criterios, muchas veces heterogéneos y superpuestos, complica la clasificación precisa de títulos como *The Legend of Zelda: Ocarina of Time*. Este juego presenta una mezcla única de elementos narrativos, mecánicas de exploración y acción, así como un diseño que difumina las fronteras entre los géneros establecidos, lo que dificulta su adscripción a una categoría específica dentro del medio.

Acción-Aventura

La saga *The Legend of Zelda* es comúnmente clasificada dentro del género de acción-aventura, con elementos adicionales de resolución de

acertijos y características propias de los juegos de rol. *Ocarina of Time* no es una excepción a esta categorización. Sin embargo, como se ha señalado anteriormente, la definición concreta de este género compuesto carece de criterios estrictos y uniformes, lo que dificulta determinar qué características son esenciales para que un videojuego pertenezca a dicha categoría.

En términos generales, muchos videojuegos de acción, plataformas u otros géneros tienden a centrarse en un conjunto limitado de mecánicas específicas, ofreciendo experiencias más delimitadas. Por el contrario, *Ocarina of Time* se distingue por su enfoque multifacético, proporcionando al jugador la oportunidad de interactuar con una amplia variedad de mecánicas. Entre estas se incluyen el combate, la exploración a caballo, la resolución de acertijos, los viajes temporales, la exploración de un vasto entorno, segmentos de plataformas, secciones de sigilo y, en particular, la interpretación de melodías mediante la ocarina, una mecánica central en el juego.

Esta amplitud de mecánicas, sumada a la magnitud y detalle del mundo abierto que presenta, exige una banda sonora que sea igualmente versátil y adaptativa. La música debe responder a las diversas situaciones y contextos del juego, lo que explica su notable diversidad tanto en términos estilísticos como funcionales.

Banda sonora oficial

Para el análisis partiremos del lanzamiento de la banda sonora por parte de *Pony Canyon*, que fue lanzada en el año 1998 exclusivamente en Japón. La primera edición del álbum incluía una réplica física de la *Ocarina of Time*, el instrumento emblemático del juego. Esta edición especial venía en una caja que contenía tanto el disco con la banda sonora como la réplica del instrumento, un detalle pensado para los fanáticos del juego. Este tipo de ediciones son consideradas de colección y suelen ser limitadas, lo que las hace especialmente valoradas entre los

aficionados. El CD oficial cuenta con un total de 82 *tracks*. Nosotros para este trabajo partiremos de esta edición.

Música diegética y extradiegética

A lo largo de la aventura, el jugador mediante el protagonista Link, irá aprendiendo canciones, cada una con algún tipo de utilidad/habilidad asociada, que deberá ser empleada en diferentes contextos. Estas 12 canciones pertenecen al mundo del videojuego. El protagonista las aprende, las toca y las enseña a otros personajes. Podemos clasificar estos *tracks* dentro de la categoría de música diegética. No obstante, esta clasificación presenta ciertas ambigüedades debido a varios factores que exponemos a continuación.

Cuando se utiliza la ocarina y se toca una de las canciones aprendidas, el jugador presiona entre 3, 4 o 5 botones relacionadas a cada nota, y en cualquier caso, solamente son las primeras de la canción. Una vez se “activa” este código, empieza una corta cinemática en la que el personaje toca la canción completa. Existen sin embargo una versión simple, y una versión elaborada, que puede estar relacionada a una zona específica del mapa, como música de fondo, y en algunos casos son utilizadas en cinemáticas.

En la siguiente tabla se ilustra las dos versiones de cada canción con su título y numeración correspondiente.

Versión simple	Versión elaborada
<i>25 Ocarina Zelda's Lullaby</i>	<i>26 Zelda's Theme</i>
<i>27 Ocarina Epona's Song</i>	<i>28 LonLon Ranch</i>
<i>31 Ocarina Sun's Song</i>	<i>32 Hyrule Field Morning Theme</i>
<i>34 Ocarina Saria's Song</i>	<i>35 Lost Woods</i>
<i>43 Ocarina Song of Time</i>	<i>44 Temple of Time</i>
<i>56 Ocarina Song of Storms</i>	<i>57 Windmill Hut</i>

-	<i>58 Minuet of Forest</i>
-	<i>60 Bolero of Fire</i>
-	<i>63 Serenade of Water</i>
-	<i>65 Nocturne of Shadow</i>
-	<i>66 Prelude of Light</i>
-	<i>70 Requiem of Spirit</i>

Algo relevante a comentar son las seis canciones (58, 60, 63, 65, 66 y 70), cuya naturaleza presenta una particularidad distintiva: no cuentan con una alternativa simplificada ni están asociadas directamente como música de fondo vinculada a lugares específicos. Estas piezas suenan únicamente tras ejecutarlas en la ocarina, y por sus características, se sitúan en una zona liminal entre lo diegético y lo extradiegético. Cabe destacar que estas melodías comparten una utilidad común: funcionan como medio de teletransporte hacia una zona específica del mapa. El único *track* que tiene versión alternativa simple pero cumple las mismas características es *LonLon Ranch (28)*, que no se asocia a ninguna mecánica, sino que funciona simplemente de música de fondo en una localización con el mismo nombre.

Para una mejor categorización, las canciones han sido codificadas por colores según su funcionalidad y relación con el universo del juego:

1. Canciones diegéticas (en azul): Estas piezas se identifican claramente como parte del mundo narrativo del juego. En las cinemáticas asociadas, el jugador observa al personaje protagonista interpretar dichas melodías directamente en la ocarina. Por lo tanto, estas piezas forman parte del universo interno del juego, siendo percibidas también por los personajes del mismo.
2. Canciones extradiegéticas (en rojo): Estas composiciones funcionan como música de fondo o ambiental, vinculadas a localizaciones concretas o para subrayar ciertos eventos narrativos

en cinemáticas. No forman parte del universo perceptible por los personajes y son añadidas exclusivamente para la audiencia del videojuego.

3. Canciones híbridas o mixtas: En este grupo se incluyen las piezas que presentan una doble característica. Por un lado, el jugador observa al personaje interpretándolas en la ocarina, como ocurre con las piezas diegéticas. Sin embargo, estas no se limitan a la sonoridad de la ocarina, ya que están acompañadas por otros instrumentos, como cuerdas frotadas o arpa, que no están presentes en escena ni visibles dentro del universo del juego. Este elemento genera un "limbo" sonoro entre ambos niveles, ya que los instrumentos adicionales no pueden ser justificados como parte de la diégesis. En el caso del track *LonLon Ranch* (28), el jugador observa a un personaje llamado Malon, que canta una canción, pero que al igual que sucede en los *tracks* de teletransportación, el acompañamiento que suena la guitarra o las cuerdas, no se encuentra dentro del mundo ficticio del videojuego.

Aunque podría argumentarse que esta combinación sonora responde a componentes mágicos o psicológicos dentro del videojuego, esta interpretación carece de respaldo narrativo explícito. Consideramos que atribuir estas características a elementos inmateriales sería especulativo y forzado, por lo que preferimos clasificarlas como ejemplos de una coexistencia entre lo diegético y lo extradiegético en un contexto único y deliberado, adaptado a las necesidades del diseño del juego.

Mecánica al tocar la Ocarina

Anteriormente hemos descrito que el jugador "toca" a través del personaje las canciones que ha ido aprendiendo durante la aventura. Este término se debe a que la mecánica de ejecutar las canciones (y activar su acción asociada), no depende de presionar un sólo botón o accionarla desde algún menú.

Una vez se accede a la ocarina (desde el botón que esté asociado al objeto), se le indica al jugador que puede utilizar ciertos botones, cinco exactamente, para tocar. Cada uno de estos botones va asociado a una nota concreta, por lo que dependiendo de la secuencia de botones-notas que realice el jugador se activará la cinemática correspondiente del personaje tocando la canción. Esta es la única manera de activar (si es contextual) la acción asociada a la canción. Cada una de las canciones ha sido compuesta bajo este planteamiento, el cual les da una relación entre sí, ya que emplean las mismas tres o cuatro notas, aunque dispuestas en orden diferente.

La relación botón-nota queda representada en la siguiente imagen:

Como podemos ver, las 5 notas conforman entre sí un acorde menor con sexta mayor añadida. También puede considerarse como una séptima de sensible en primera inversión, aunque esa denominación ya implicaría un contexto tonal clásico que no tiene por qué tener relación con los *tracks* en cuestión. Las 12 canciones que el jugador aprende y puede tocar con la ocarina son las siguientes:

(Austin, 2016, p.89).

Podemos comprobar como el inicio de cada uno de los temas se limita a utilizar solamente esas notas. La variedad además de las permutaciones, proviene del contexto del resto de parámetros de cada track específico, ya sea en cuanto a ritmo, instrumentación, armonía, modo o centro.

Algo llamativo a comentar es el título de las canciones, en el que apreciamos nomenclaturas musicales tales como Bolero, Minuet, Nocturno, Preludio, Requiem y Serenata, además de Canción y Canción de cuna. En el apartado del análisis veremos si existe incidencia del título directamente en el *track*, y qué características de cada género al que aluden podemos encontrar.

Es pertinente señalar, a modo de curiosidad, la existencia de una decimotercera canción que, aunque forma parte del *gameplay* del videojuego, no está incluida en la banda sonora oficial. Se trata de la llamada “Zaza’s Song” o “Canción del Espantapájaros”, asociada a un personaje secundario, Bonooru, un espantapájaros que habita cerca del Laboratorio Lakeside. Esta canción destaca por su singularidad dentro de

las mecánicas del juego, ya que no se trata de una melodía previamente aprendida, sino de una “composición” completamente original creada por el propio jugador.

El proceso para generar esta canción es interactivo: el jugador, en el rol de Link niño, debe tocar una secuencia de ocho notas en la ocarina, inventando así una melodía única que será registrada por el espantapájaros. Posteriormente, esta melodía podrá ser utilizada en ciertas partes de la partida, siempre y cuando el jugador la recuerde y la ejecute correctamente.

Si bien esta pieza no forma parte de la banda sonora oficial del título, sí es claramente un ejemplo de música diegética dentro del universo del videojuego. Su inclusión como elemento interactivo refuerza la inmersión del jugador, estableciendo una conexión más directa y personal con el mundo del juego. Mediante esta mecánica, se fomenta una relación dinámica entre el jugador y el entorno, haciéndolo sentir partícipe activo tanto de la narrativa como del diseño del mundo de *Ocarina of Time*. Este componente único no solo enriquece la experiencia, sino que también ejemplifica la innovación de la saga al integrar la música como herramienta narrativa y mecánica.

Clasificación general de los *tracks*

El CD oficial cuenta con un total de 82 *tracks*. Algunos de ellos como hemos mencionado, se consideran música perteneciente al mundo ficcional del videojuego, mientras que el resto son *tracks* asociados a lugares, personajes, batallas, cinemáticas, menús u obtención de objetos. A continuación, presentamos una propuesta de clasificación de cada uno en relación a su funcionalidad dentro del videojuego.

Hemos decidido dividir las categorías por su contexto funcional dentro del videojuego, aunque en ciertos aspectos también existe una relación estilística entre ellos. Podemos diferenciar 5 categorías:

- Música de batalla: *tracks* que suenan en momentos de lucha contra enemigos, ya sean jefes principales o enemigos de menor rango. Es preciso aclarar que no en todos los contextos en los que existe una batalla estos *tracks* son la música de fondo, sin embargo siempre que suenan estos, es en un momento de batalla.
- Música de eventos clave: *tracks* relacionados a eventos concretos como el *Game Over*, obtención de objetos, entre otros. Aclaramos que verdaderamente son *tracks* incluidos en la banda sonora, y no efectos de sonido.
- Música de entorno: *tracks* asociados a personajes o localizaciones del mapa.
- Música de cinemáticas: *tracks* que suenan específicamente durante las cinemáticas narrativas.
- Música de interacción: *tracks* que el jugador ejecuta mediante el uso de la ocarina.

Considerando las categorías establecidas, la clasificación queda organizada de la siguiente manera:

Batalla	Eventos Clave	Entorno	Cinemáticas	Interacción
11 Battle	1 Title Theme	5 House	2 Enter Ganondorf	25 Ocarina Zelda's Lullaby
13 Boss Battle	7 Open Treasure Box	6 Kokiri Forest	3 Deku Tree	27 Ocarina Epona's Song
37 Middle Boss Battle	8 Item Catch	10 Shop	4 Fairy Flying	31 Ocarina Sun's Song
38 Dinosaur Boss Battle	9 Small Item Catch	12 Inside The Deku Tree	16 Legend of Hyrule	34 Ocarina Saria's Song
77 Ganondorf Battle	14 Boss Clear	19 Hyrule Field Main Theme	24 Enter Zelda	43 Ocarina Song of Time
79 Last Battle	15 Heart Container Get	20 Kepora Gebora's Theme	45 Open Door of Temple of Time	56 Ocarina Song of Storms
	17 Spiritual Stone Get	21 Market	48 Chamber of the Sages	58 Minuet of Forest
	18 Fairy Ocarina Get	22 Shooting Gallery	54 Escape from LonLon Ranch	60 Bolero of Fire
	29 Mini Game	23 Hyrule Castle Courtyard	72 Meet Again Zelda	63 Serenade of Water
	46 Master Sword	26 Zelda's Theme	74 Ganon's Castle Bridge	65 Nocturne of Shadow
	49 Medal Get Fanfare	28 LonLon Ranch	80 Seal of Six Sages	66 Prelude of Light
	51 Horse Race	30 Kakariko Village	81 Ocarina of Time	70 Requiem of Spirit
	52 Horse Race Goal	32 Hyrule Field Morning Theme	82 End Credits	
	73 Game Over	33 Goron City		
	78 Escape from Ganon's Castle	35 Lost Woods		
		36 Dodongo's Cavern		
		39 Zora's Domain		
		40 Great Fairy's Fountain		
		41 Potion Shop		
		42 Inside Jabu-Jabu's Belly		
		44 Temple of Time		
		47 Ganondorf's Theme		
		50 Sheik's Theme		
		53 Ingo's Theme		
		55 Kakariko Village Orchestral version		
		57 Windmill Hut		
		59 Forest Temple		
		61 Fire Temple		
		62 Ice Cavern		
		64 Water Temple		
		67 Shadow temple		
		68 Gerudo Valley		
		69 Spirit Temple		
		71 Kotake & Koume's Theme		
		75 Ganon's Castle Under Ground		
		76 Inside Ganon's Castle		

Como última precisión, el *track* 1 "Title Theme" no encaja completamente en la categoría a la que se ha asignado. Esto se debe a que es una pieza única dentro de la banda sonora, que solo aparece al inicio del juego. A lo largo de *Ocarina of Time*, existen tres menús donde se reproduce música: el menú de inicio, el menú de selección de partida y el menú de objetos. De estos, solamente el menú de inicio tiene una pieza musical exclusiva, mientras que en el menú de selección de partida suena el *track* 40 "*Great Fairy's Fountain*", y en el menú de objetos se reproduce la música ambiental del lugar donde se encuentre el jugador, a un volumen reducido. A pesar de esta particularidad, se ha decidido incluir el *track* 1 dentro de la categoría de música de cinemáticas, ya que durante este menú se presenta una cinemática que introduce al jugador en el universo del juego.

6. Análisis Técnico

Problemas del análisis en la música de videojuegos

El análisis de la música en los videojuegos presenta varios desafíos que no se encuentran en otros medios tradicionales como la música clásica. Estos problemas incluyen la falta de partituras oficiales, la diversidad estilística de la banda sonora, la interacción de la música con las mecánicas del juego y la estrecha relación entre la música y la narrativa.

La falta de partituras oficiales

Uno de los principales obstáculos al analizar la música de *Ocarina of Time* es la falta de partituras oficiales publicadas para el juego. Aunque existen partituras transcritas por la comunidad en plataformas como *NinSheetMusic* (<https://www.ninsheetmusic.org/>), que serán las que utilizaremos, la mayoría de estas partituras están destinadas al piano, lo que provoca que se pierdan detalles importantes relacionados con el apartado tímbrico y la instrumentación utilizada en el videojuego. La orquestación completa de las piezas, que incluye cuerdas, percusión y otros elementos, no se refleja en la mayoría de estas transcripciones.

Este tipo de partituras deben ser complementadas con un análisis escrito que considere la instrumentación original del juego y que abarque las características que no se capturan en las partituras de piano. Este enfoque es fundamental para obtener una visión más precisa de cómo la música contribuye a la atmósfera del videojuego.

Diversidad estilística y la aplicación de sistemas analíticos diferentes

Un segundo desafío en el análisis de la música de *Ocarina of Time* es la diversidad estilística presente en la banda sonora del videojuego. A lo largo del título, Koji Kondo emplea una variedad de géneros musicales, lo que implica que cada pieza debe ser analizada bajo diferentes criterios analíticos. La música abarca desde temas que siguen sistemas tonales o modales, hasta el uso de escalas sintéticas, blues, entre otros recursos.

Estos estilos, al ser tan variados, exigen el uso de diferentes métodos de análisis.

El reto aquí radica en aplicar de manera efectiva diversos sistemas analíticos para cada tipo de pieza, asegurando que se mantenga la coherencia y el rigor técnico al abordar cada género o estilo dentro del juego.

La relación entre música, gameplay y narrativa

La interactividad de la música en los videojuegos representa otro desafío clave. A diferencia de los medios tradicionales, donde la música sigue un guión fijo, en los videojuegos la música está directamente influenciada por las acciones del jugador. En *Ocarina of Time*, la música no solo tiene una función narrativa, sino que también está intrínsecamente vinculada a las mecánicas del juego. Las piezas que se tocan con la ocarina tienen un efecto directo sobre la jugabilidad, lo que implica que su análisis debe incluir no sólo el apartado puramente musical, sino también cómo se integra con el gameplay.

Además, la música debe ser analizada en el contexto de la narrativa. Las piezas musicales refuerzan los momentos clave de la trama, acompañando al jugador en su progreso y contribuyendo a la construcción emocional de los eventos narrativos. Este enfoque multidisciplinario es esencial para comprender el verdadero impacto de la banda sonora en la experiencia global del jugador.

Análisis de Ocarina Zelda's Lullaby (25)/ Zelda's Theme (26)

Zelda's Lullaby se establece como una de las melodías más icónicas y funcionales de la saga. Link aprende esta pieza al principio de su aventura, durante su primer encuentro con la princesa Zelda en el Castillo de Hyrule. Es Impa, la guardiana de la princesa, quien le enseña esta melodía, que simboliza la conexión con la familia real de Hyrule y actúa como su emblema musical. Esta introducción no sólo marca un punto

clave en la narrativa, sino que también define la utilidad de la melodía a lo largo del juego.

El papel principal de la canción radica en validar a Link como un representante legítimo de la familia real. En términos jugables, esto se traduce en su capacidad para activar mecanismos, desbloquear rutas y resolver acertijos. Por ejemplo, la melodía es necesaria para acceder al Dominio Zora, donde al tocarla frente a una cascada con el símbolo de la Trifuerza, esta se abre, permitiendo a Link continuar su misión. Asimismo, tiene un papel fundamental en otros contextos, como en el Cementerio de Kakariko, donde es necesaria para progresar en la búsqueda de objetos esenciales como la Espada Biggoron. Estas interacciones subrayan su importancia tanto narrativa como funcional.

Como se trata de una nana, el carácter del *track* es tranquilo y emotivo. La instrumentación se basa en cuerdas frotadas y arpa funcionando como acompañamiento, y la ocarina y el glockenspiel como melodía.

La estructura general se divide en dos partes, la primera en Sol Mayor y la segunda en Do Mayor, distribuidas de la siguiente forma: A-A'-B-B'. Ya desde este primer análisis encontraremos características que veremos también en el resto de *tracks*.

A nivel armónico, si bien hemos marcado Sol Mayor como el centro de la parte A, en realidad es bastante ambiguo, y si bien aparece claramente el acorde de V7, en ningún momento vemos una resolución en la tónica. Además, inicia con un IV grado, seguido de una progresión armónica relativamente peculiar, que sólo se “clarifica” al final de la frase con el giro II7-V7. Este inicio sobre el IV grado, y la pedal de Do, puede sugerir cierta sonoridad lidia. El motivo de que lo analicemos globalmente como un Sol Mayor, es el resto de giros armónicos, que si bien no son propios de un Sol Mayor clásico, encajan mejor que vistos desde la perspectiva de Do lidio. Aún así, eso no implica que durante los primeros 4 compases la sonoridad lidia sea incluso más prominente que la de Sol Mayor. Este tipo de ambigüedad es una de las características que encontraremos en la

mayoría de *tracks*. Cabe resaltar también el uso de séptimas en la armonía, algo más cercano a la tonalidad desde la visión del jazz. Reforzando esto, encontramos un giro armónico que va de un acorde de séptima disminuida del III (que por enarmonía podría analizarse también como un séptimo del V) que resuelve en un II7. Este tipo de resoluciones también son típicas en la armonía jazzística y se justifican por el movimiento cromático:

La parte B introduce una modulación cromática a Do Mayor, con un enlace potenciado por la nota melódica (Re), que permanece constante al cambiar de acorde. La armonía presenta acordes con séptima diatónica que descienden paralelamente desde el IV7 hasta el I7. En el tercer compás de B', el acorde de dominante sigue el patrón armónico de la parte A: III7-Dominante-II7. Este movimiento cromático también puede interpretarse como una sustitución tritonal de la dominante del II grado, señalada en la partitura como Sub V7/II. Este recurso, típico del lenguaje tonal jazzístico, podría analizarse desde la armonía clásica como un acorde de sexta aumentada alemana aplicado al II grado, en lugar del V como es más común. La frase finaliza con una semicadencia en la dominante (Sol Mayor), que sirve como acorde pivote para regresar a la tonalidad inicial:

Resaltamos también el uso melódico de tensiones por terceras (señalados en verde sobre la partitura), que será otra de las características que encontraremos en el resto de *tracks* analizados.

Análisis de Ocarina Epona's Song (27)/ LonLon Ranch (28)

Epona's Song es una de las composiciones más icónicas e importantes dentro del juego, no solo por su función en la jugabilidad, sino también por la relación que establece entre el jugador y su caballo. La canción se aprende en el Rancho Lon Lon cuando Link es aún un niño, de la mano de Malon, una niña que la canta a su madre y se la enseña. A través de este acto, se establece una relación entre Link y la joven yegua Epona, quien deja de huir y se acerca al escuchar la melodía en la ocarina.

La función principal de esta canción es permitir a Link convocar a Epona cuando se encuentre en cualquier lugar de Hyrule, lo que mejora considerablemente la movilidad y la exploración, especialmente al permitirle atravesar grandes distancias de forma más eficiente. La canción no solo cumple una función práctica, sino que también se convierte en un símbolo de la relación entre el jugador y los elementos del juego, reforzando el papel narrativo de la música.

El carácter del *track* es sereno, con una instrumentación que evoca el ambiente rural del rancho. La pieza utiliza una guitarra, una especie de

armónica y la voz de Malon, a los que se suman cuerdas en la sección B para reforzar el acompañamiento.

La estructura de la composición se organiza en tres partes, complementadas por una introducción y una coda, siguiendo el esquema Introducción-A-B-A-Coda.

Desde el punto de vista armónico, aunque es una de las piezas más convencionales, con una tonalidad clara en Re Mayor, destaca el uso de acordes de dominante con la quinta aumentada, como sucede en los compases 6 y 9. Estos acordes pueden justificarse, como en otros casos, por el movimiento cromático del bajo. La sección A consta de una frase inicial que se repite, diferenciándose en que la primera termina en semicadencia y la segunda en cadencia perfecta.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time
 Andante Moderato (♩ = c. 80)
 Composition by Koji Kondo
 Arrangement by Beethoven II

Piano

Re M. I * IV * I * IV * I *

V * IV/V * V⁶ * V⁶/V¹ * I₄ *

IV * V * I * V⁶ * V²/V¹ *

IV⁶ * V⁶/V¹ * I₄ * IV * I

En la repetición de la sección A, después de la parte B, el único cambio es la adición de las cuerdas. Este detalle no se refleja en la partitura, que simplemente indica una repetición.

La parte B introduce una modulación a Fa Mayor. Existen diversas formas de interpretar esta modulación, a pesar de ser bastante directa y carecer de acorde pivote, además de coincidir con el cambio de sección. No obstante, la parte B inicia sobre un IV grado (Sib Mayor), el cual guarda una relación de tercera con la tónica en la tonalidad principal (Re Mayor).

Al final de B' encontramos un acorde de séptima disminuida en el VII grado, (mi-sol-sib-re), que funciona a la vez como un II grado con séptima de Re menor, que va a la dominante. El acorde de dominante en cuestión desafortunadamente se ha omitido en la partitura, pero en el audio oficial es claramente apreciable. Lo hemos analizado todo desde Re Mayor, señalando el acorde como un II con séptima y la quinta rebajada, que funciona como préstamo.

Por último, en la coda, se observa que melódicamente sobre el IV grado aparece una séptima menor (fa natural), lo que lo convierte, a nivel morfológico, en una séptima de dominante. Sin embargo, desde el punto de vista funcional, sigue actuando como un IV grado. La inclusión de esta

séptima es un recurso melódico típico del blues, que conecta con las raíces de la música country.

Aunque menos que en otros *tracks*, seguimos observando el uso melódico de tensiones, tanto en la parte A como en B.

Análisis de Ocarina Sun's Song (31)/ Hyrule Field Morning Theme (32)

Sun's Song es una de las melodías más prácticas que Link puede aprender durante su aventura. Aunque no es imprescindible para progresar en la historia principal, su utilidad en la jugabilidad es muy importante, ya que permite manipular el paso del tiempo y enfrentarse a ciertos enemigos de manera más eficiente.

La canción se aprende en el Cementerio de Kakariko, específicamente en la Tumba de la Familia Real. Para acceder a esta área, es necesario tocar la *Zelda's Lullaby* frente al emblema de la Trifuerza grabado en una lápida especial. Dentro de la tumba, tras superar varios desafíos y sortear la amenaza de los ReDeads que la habitan, Link encuentra una inscripción en la pared que contiene la melodía de la *Sun's Song*. Este descubrimiento está acompañado de un mensaje enigmático que explica su función principal: controlar la alternancia entre el día y la noche. Este momento, como otros en el juego, refuerza el carácter de recompensa por la exploración y la interacción con el entorno.

En cuanto a su funcionalidad, cumple dos roles principales. En primer lugar, como ya hemos comentado, permite alterar el ciclo de día y noche casi instantáneamente, algo crucial para realizar tareas específicas o activar eventos que dependen de un momento concreto del día. En

segundo lugar, la melodía tiene una función defensiva. Cuando se toca cerca de ciertos enemigos, estos quedan temporalmente paralizados, lo que facilita el desplazamiento en áreas peligrosas o enfrentamientos directos.

Hay que señalar que el Hyrule Field Morning Theme (la versión elaborada) es un track que suena durante la transición del ciclo nocturno al diurno en el campo de Hyrule, específicamente cuando Link se encuentra en el campo y el juego cambia de noche a día, momento donde este se reproduce funcionando como una introducción al *Hyrule Field Main Theme (19)*.

La instrumentación se compone de cuerdas frotadas y un instrumento de viento con un sonido similar a la ocarina, pero bastante más agudo. Presenta un carácter apacible del lado de la cuerda, pero a la vez energético por los gestos melódicos veloces del instrumento de viento. Metafóricamente ilustra un amanecer, donde este instrumento dialoga con la cuerda y la pretende “despertar”. Hay que resaltar que este diálogo se traduce en lo musical, ya que la cuerda tiene también participación melódica.

A nivel de estructura, siendo un *track* breve con función de introducción, lo señalamos todo como una única frase. Podemos observar nuevamente el uso melódico de tensiones.

Armónicamente encontramos nuevamente ambigüedad entre lo modal y lo tonal. Partimos de un Sol Mixolidio, que puede justificarse hasta el antepenúltimo compás, donde por movimiento cromático del bajo llegamos a un acorde peculiar, que hemos marcado como un VI grado rebajado, pero con la quinta aumentada, formándose así un Mib Aumentado, que resuelve en un acorde de séptima de dominante sobre Re. Claramente entre esas dos sonoridades se pierde por completo la sonoridad mixolidia y se abre paso a Sol Mayor. Esto podría deberse a que el *Hyrule Field Main Theme* iniciara en Sol Mayor, pero lo cierto es que el modo principal del track también es Sol Mixolidio. Estas

ambigüedades, con acordes préstamo y cambios de modo, recalcamos que serán comunes durante la mayoría de *tracks* que analizaremos, y probablemente también del resto de la banda sonora:

The image shows a musical score for a piano piece titled "Morning Theme". The tempo is marked "Poco a poco" with a quarter note equal to 96. The score is in 4/4 time and features a treble and bass clef. The piece is marked with dynamics *p* (piano) and *ppp* (pianissimo). The score includes handwritten annotations in green and black ink, such as "Sol Mixolidio" and "mp". The score is divided into three systems, each with a measure number (3, 5, 5) and a dynamic marking (*mp*). The first system shows a treble clef with a melody and a bass clef with a bass line. The second system shows a treble clef with a melody and a bass clef with a bass line. The third system shows a treble clef with a melody and a bass clef with a bass line. The score is annotated with various symbols and notes, including a "3" in the bass clef of the first system, a "5" in the bass clef of the second system, and a "5" in the bass clef of the third system. The score is also annotated with "Sol Mixolidio" in the first system, "mp" in the second system, and "bVI 5b" and "SolM: V4 3" in the third system.

Cabe señalar que este *track* presenta una textura más contrapuntística que la mayoría, que no se refleja del todo en la partitura. Por un lado tenemos los gestos melódicos del instrumento de viento, por otro el movimiento descendente de la línea del bajo, y además el tema de la cuerda, que se se plantea con un efecto eco una octava por debajo. En el arreglo del que disponemos no se ve reflejado este eco, ya que está escrito en la misma octava y se omiten notas importantes que limitan la comprensión.

Análisis de Ocarina Saria's Song (34)/ Lost Woods (35)

Saria's Song es una melodía de uso versátil que Link aprende en los Bosques Perdidos, durante su infancia. Su principal utilidad radica en la posibilidad de comunicarse telepáticamente con Saria para obtener pistas y orientación en diferentes momentos de la aventura. Además, la canción tiene aplicaciones adicionales: es esencial para animar a Darunia, líder de

los Goron, lo que permite obtener el Brazaletes de los Goron; ayuda a convencer a Mido para acceder al Templo del Bosque como adulto; y permite interactuar con un Skull Kid en el Bosques Perdidos, quien recompensa a Link con un Fragmento de Corazón.

La música presenta un carácter animado y juguetón, en consonancia con la historia de los Bosques Perdidos, donde varios niños se pierden jugando y quedan atrapados en el bosque para siempre. Aunque no existe una lista oficial de la plantilla utilizada, la sonoridad busca emular instrumentos tradicionales o folklóricos. La percusión tiene una presencia destacada, aportando dinamismo y movimiento al tema.

En cuanto a la estructura, la pieza se organiza en dos frases, que hemos marcado como A y B en la partitura, las cuales se repiten con ligeras variaciones. Es importante resaltar que estas frases son simétricas, una característica que se repite a lo largo de toda la banda sonora del juego.

En términos de tonalidad, aunque podemos identificar Do Mayor como la tonalidad principal, no debemos entenderlo de manera estrictamente clásica. Aunque Do sirve como el centro tonal, la armonía inicial sugiere una cierta ambigüedad, comenzando con el IV grado (Fa). Además, el giro melódico reposa sobre la nota Si (onceava o 4 aumentada), aportando una sonoridad distintiva del modo lidio. Como ya hemos comentado, esta ambivalencia entre lo tonal y lo modal es una de las características de la banda sonora y está fuertemente influenciada por el concepto de armonía propio del jazz:

Vivo ♩ = 140
Arranged by The Deku Trombonist
Piano
mf
DoM: IV (Fa Lidio) ——— I ———
IV ——— I ———

Seguimos observando también el uso melódico de tensiones. En la repetición de la frase B, la cadencia final presenta una variación. En lugar de resolverse sobre el I grado, concluye en una semicadencia sobre el V del relativo menor. Esta elección armónica tiene como propósito enlazar con el inicio de la pieza mediante una cadencia rota sobre el IV, lo que reinicia el bucle. Estos giros refuerzan la ambigüedad tonal mencionada anteriormente, añadiendo riqueza e interés al aspecto armónico de la composición.

II V I VI II V I VI⁷ II V

I VI II I⁷ V₄⁵/VI V₃⁵/VI

Análisis de Ocarina Song of Time (43)/ Temple of Time (44)

La *Song of Time* es una melodía crucial que Link aprende en su infancia, cuando la Princesa Zelda se la enseña a través de un mensaje telepático tras entregarle la Ocarina del Tiempo. Esta canción tiene como principal función permitirle a Link viajar entre su forma de niño y adulto, lo que es esencial para avanzar en la trama del juego. Al tocarla en el Templo del Tiempo, Link puede acceder al Reino Sagrado y abrir la Puerta del Tiempo, lo que le permite cambiar entre su niñez y adultez. Además, la *Song of Time* tiene otras aplicaciones, como la capacidad de interactuar con bloques de piedra marcados con el símbolo del tiempo, haciendo que desaparezcan para desbloquear nuevas áreas. Estas funciones refuerzan

tanto la narrativa como la jugabilidad, y permiten una interacción más profunda con los personajes y el entorno.

La música del Templo del Tiempo, una localización cargada de connotación religiosa y mística, busca reflejar la atmósfera del lugar. La instrumentación se basa en un coro masculino que interpreta una monodía al estilo del canto gregoriano, construida sobre el modo dórico con centro en Re.

La estructura de las frases es menos simétrica y más libre que en otros temas de la banda sonora, lo que se ajusta al estilo musical que se busca emular (A-A-B-B'-C-D). Aunque rítmicamente es sencilla, la anacrusa al inicio de cada frase y los finales que caen en tiempos diferentes del compás, aportan una sensación de flexibilidad que refuerza el carácter y la ambientación.

Final de frase en tercer tiempo (A):

A musical score for a piano piece. The score is in 3/4 time and is marked "Pesante" with a tempo of 80. The dynamics are "mp" (mezzo-piano) and the articulation is "Legatissimo". The score is composed by Koji Kondo and arranged by Willem. The piece is in the Dorian mode, as indicated by the handwritten note "Re dórico" in blue ink. The score consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The treble staff begins with a blue bracket labeled "A" and ends with a blue bracket labeled "A". The bass staff begins with a blue bracket labeled "Re dórico" and ends with a blue bracket labeled "Con pedale".

Final de frase en cuarto tiempo (B y B'):

A musical score for a piano piece. The score is in 4/4 time and is marked "Pesante" with a tempo of 80. The dynamics are "mp" (mezzo-piano) and the articulation is "Legatissimo". The score is composed by Koji Kondo and arranged by Willem. The piece is in the Dorian mode, as indicated by the handwritten note "Re dórico" in blue ink. The score consists of two systems of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The first system begins with a blue bracket labeled "Re dórico" and ends with a blue bracket labeled "B". The second system begins with a blue bracket labeled "B'" and ends with a blue bracket labeled "C".

Final de frase en primer tiempo (C) y final de frase en Segundo tiempo (D):

Análisis de Ocarina Song of Storms (56)/ Windmill Hut (57)

La *Song of Storms* es una melodía que tiene como función principal generar lluvia, un fenómeno que se utiliza en varios momentos del juego para resolver acertijos y acceder a nuevas áreas. Link aprende esta canción cuando es adulto, de Guru-Guru, un hombre que toca una especie de organillo en el molino de viento de Villa Kakariko. Este le menciona que la canción fue enseñada por un niño vestido de verde, haciendo referencia a Link en su forma infantil. Esto provoca una especie de paradoja temporal que le aporta mística al universo del videojuego.

La canción es crucial en varios momentos clave: se utiliza para drenar el Pozo de Kakariko, permitiendo el acceso a nuevos objetos y áreas; para activar el minijuego de las ranas en el Río Zora, donde Link debe tocar diferentes melodías para obtener Fragmentos de Corazón; y también para crear un oasis en el Desierto Gerudo, el cual ofrece un lugar de recuperación de salud. Estas aplicaciones demuestran cómo la canción enriquece la jugabilidad, integrando elementos de narrativa y mecánicas interactivas con el entorno.

El carácter de esta canción es dinámico y con cierto aire de danza gracias al compás ternario. La instrumentación pretende emular instrumentos como órgano, acordeón, glockenspiel y celesta, además de un instrumento de percusión que aporta un ritmo constante. Este ritmo se omite en la partitura de la que disponemos, pero el patrón rítmico que se repite es el siguiente:

Volvemos a encontrar una estructura bastante simétrica en las frases. La pieza comienza con una introducción, seguida de un tema A que termina en una semicadencia. Este tema se repite con una variación en el final, cerrando ahora con una cadencia perfecta. La estructura de Introducción-A-A' se repite nuevamente, pero esta vez se presenta con un instrumento de timbre diferente, antes de terminar y reiniciar el bucle con el instrumento "original".

En el ámbito armónico, encontramos una vez más la ambivalencia entre lo tonal y lo modal. Sin embargo, en este caso, se diferencia del *Saria's Song*, ya que no hay un centro secundario dentro de un centro principal. En su lugar, la canción mantiene un único centro tonal sobre Re, alternando entre el modo dórico y el menor. La introducción establece una armonía paralela en modo dórico, que se repite en la primera semifrase del tema:

Composed by Koji Kondo
Arranged by Sebastian

Introducción
♩ = 200

Piano *mf*

Re dórico: I II III II

A

En la segunda semifrase, aparece un acorde de Si bemol mayor con séptima mayor, el cual no sería propio del Re dórico. Por esta razón, lo analizamos como un cambio de modo a Re menor, confirmándose posteriormente con el giro al III (lo que genera una sensación de cadencia plagal al relativo mayor) y el V grado con sensible (Do#), acorde que también se relaciona con Re menor y no con Re dórico.

Re menor: vi⁷ III vi⁷ V

En la repetición del tema, se omite el giro al relativo mayor, y directamente se concluye con una cadencia perfecta, como mencionamos previamente. Esta alternancia entre ambos modos es posible debido a que la melodía nunca confirma completamente uno de los dos, ya que la nota Si no aparece en ningún momento.

Además de estos apuntes armónicos, volvemos a encontrar un uso melódico de tensiones recurrente en toda la canción. El caso que más resalta es sobre el II grado, un acorde de Mi menor, en el que la melodía se construye sobre un acorde de La menor, generando tensiones de treceava menor y de onceava:

El uso de las tensiones enriquece implícitamente la armonía, ya que si bien no están incluidas en los acordes del acompañamiento, el énfasis sobre estas es prominente.

Análisis de Minuet of Forest (58)

Minuet of Forest es una canción que Link aprende de Sheik cuando llega al Claro Sagrado del Bosque como adulto. Su principal función es actuar como una melodía de teletransporte, permitiendo a Link regresar de manera inmediata a esta localización, justo antes de la entrada al Templo del Bosque. Esto resulta especialmente práctico al reducir los tiempos de desplazamiento y simplificar la navegación.

Este es el primer tema analizado que presenta una nomenclatura musical explícita: el minueto. El nombre no fue elegido únicamente por motivos estéticos; el compositor realmente intenta emular los principios básicos de un minueto, como el compás de 3/4 y un tempo moderado. Sin embargo, dado que el *track* dura apenas 17 segundos, no desarrolla una estructura típica de minueto con trío y repeticiones.

En cuanto al estilo armónico, este no sigue una estética barroca ni clásica, sino que continúa con la alternancia entre lo modal y lo tonal que hemos observado previamente. El tema se encuentra en Mi mixolidio y comienza alternando entre los grados I y IV durante la primera frase y su repetición:

Composed by Koji Kondo
Arranged by The Deku Trombonist

Piano

p

rit.

Mi Mixolidio: I IV I IV

Es en la segunda frase, de función cadencial, donde aparece un acorde de Do mayor, que no pertenece al modo, seguido de un VII (Re mayor) y un I (Mi mayor). Este giro cadencial, que consiste en tres acordes mayores consecutivos, es un recurso frecuente en la música de videojuegos y se encuentra en otros momentos de la banda sonora. El VI rebajado puede analizarse como un intercambio modal con Mi eólico, aportando una sonoridad que se inclina hacia lo menor y realza el impacto del Mi mayor final.

a tempo

mp

3

accel.

bVI VII I

Cadencia

La estructura de frases es nuevamente simétrica, y se destaca el uso melódico de tensiones, especialmente en los compases 1, 3 y 5.

En cuanto a la instrumentación, incluye cuerdas frotadas que realizan el acompañamiento, un arpa que interpreta la primera frase melódica, una ocarina que repite dicha frase, y finalmente la frase B, interpretada conjuntamente por las cuerdas y la ocarina, para cerrar el tema.

Análisis de Bolero of Fire (60)

El *Bolero of Fire* es otra de las melodías de teletransporte que Link aprende durante su aventura. Sheik se la enseña cuando Link llega al Cráter del Monte de la Muerte en su etapa adulta. Esta canción permite a Link transportarse directamente al pedestal de la Trifuerza en el centro del

cráter, cerca de la entrada al Templo del Fuego. Su principal función es facilitar el acceso rápido al templo, permitiendo ahorrar tiempo y enfrentarse a los desafíos presentes en esta área.

Volvemos a encontrar terminología musical, y en este caso, el compositor también emula características típicas del Bolero Español. En este sentido, mantiene un patrón rítmico idéntico al del conocido "Boléro" de Maurice Ravel, y no al patrón tradicional.

Esto podría estar relacionado con que originalmente Koji Kondo tenía la intención de utilizar la famosa pieza de Ravel como tema principal para la pantalla de título del primer juego de la serie, lo cual finalmente no ocurrió debido a que la obra aún estaba bajo derechos de autor. No obstante, la relación en este caso es claramente perceptible.

The image displays two musical staves within a rectangular border. The top staff is titled "Ritmo Bolero Clásico" and is in 3/4 time. It features a sequence of notes: a quarter note with an accent (>), followed by a half note with a triplet of eighth notes, another half note with a triplet of eighth notes, and a final quarter note with an accent (>). The bottom staff is titled "Ritmo Bolero de Ravel" and is also in 3/4 time. It consists of a continuous sequence of eighth notes, with groups of three eighth notes marked with a "3" below them, indicating triplets. Both staves end with a double bar line.

En cuanto a la instrumentación, es similar a la de "Minuet of Forest". Contamos con un arpa, la ocarina, cuerdas y el acompañamiento rítmico de la caja. La melodía va alternando entre los instrumentos, y presenta un ritmo de semicorcheas que genera una polirritmia de 3 contra 2 con el patrón de la caja, el cual no es visible en la partitura disponible, ya que esta se ha omitido.

Composed by Koji Kondo
Arranged by G-Han

Tempo di Bolero ♩ = 60

Piano

mf

A nivel armónico, nos encontramos en la tonalidad de Re menor. Es importante resaltar que, exceptuando un breve momento en el quinto compás, no se emplean tensiones melódicas ni intercambios modales, a diferencia de otros *tracks* previos, lo que mantiene un estilo armónico bastante clásico. La única característica destacable es la picarda final, que como hemos mencionado anteriormente, es un recurso recurrente a lo largo de la banda sonora.

Análisis de Serenade of Water (63)

La *Serenade of Water* es otra de las melodías de teletransportación que Link aprende como adulto. Sheik le enseña esta canción después de que Link obtenga las Botas de Hierro en la Caverna de Hielo, ubicada en el Dominio de los Zora. Al tocarla en la Ocarina del Tiempo, Link puede teletransportarse directamente al Lago Hylia, facilitando el acceso al Templo del Agua y sin tener que atravesar largas distancias en el mapa.

En este caso, el término "Serenade" hace referencia más a un formato de concierto que a características puramente musicales. Aquí, encontramos un uso estético del término, el cual no influye directamente en la música, más allá de reflejar el carácter "sereno" y tranquilo del *track*.

En cuanto a la instrumentación, se mantiene una plantilla similar a las anteriores canciones de teletransporte, con la participación del arpa, la ocarina y las cuerdas. Sin embargo, es importante destacar que, a diferencia de los *tracks* previos, el arpa no solo participa en la melodía, sino que también cumple una función de acompañamiento, en forma de arpeggios descendentes.

A nivel armónico, seguimos observando las líneas generales mencionadas anteriormente, con una ambivalencia entre lo modal y lo tonal. La primera frase y su repetición están en Re dórico, alternando entre los acordes I y IV:

Arranged by PianoMan

Gentle ♩ = 85

Piano *mp*

Re dórico: I * IV * I * IV *

En la frase B, cuyo propósito es cadencial, encontramos una secuencia similar a la de "Minuet of Forest", compuesta por tres acordes mayores consecutivos, siendo el último una tónica mayor, en este caso, Re Mayor:

B

poco rit. *a tempo accel.*

80

Rea bVI * Rea VII * Rea I# *

cadencia

Al igual que en "Minuet of Forest", el sexto grado rebajado se interpreta como un préstamo de Re eólico, y volvemos a encontrar en el acorde final la picarda característica.

Análisis de Nocturne of Shadow (65)

El *Nocturne of Shadow* es una melodía que permite teletransportarse al pedestal de la Trifuerza en el cementerio de Kakariko, facilitando el acceso al Templo de las Sombras. Su principal función es proporcionar un medio rápido para avanzar en el juego, ahorrando tiempo en la navegación y evitando peligros innecesarios en el camino hacia el templo. Se aprende después de completar los Templos del Agua y del Fuego.

En el caso del término *Nocturno*, sucede lo mismo que con *Serenata*, ya que no define estructuras musicales específicas. Sin embargo, al asociarse a la noche, existe una relación conceptual con la oscuridad y las sombras. Es curioso que el estilo y carácter de *Nocturne of Shadow* no se asemejen al típico nocturno romántico asociado a compositores como Frédéric Chopin o John Field, sino que se acerque más al concepto de los nocturnos de Erik Satie o Claude Debussy, con armonías menos convencionales y el uso del paralelismo.

Durante la frase A y su repetición, encontramos una armonización de acordes por cuartas que se mueven paralelamente, sin ningún centro ni función tonal definida:

Composed by Koji Kondo
Arranged by The Deku Trombonist

Piano *mf* Dark ♩ = 90

En la frase B, se presenta nuevamente una idea cadencial, esta vez con un giro interesante. En el compás 5, partimos del VI grado de Do eólico, que se mueve al VII. Lo esperable en base a los *tracks* anteriores, sería que la cadencia se completase con un acorde con tercera picarda (Do Mayor), pero sorprendentemente, se repite exactamente el compás 5 en el compás 6, un semitono por encima, a modo de secuencia melódica. Es en esa repetición cuando la expectativa sí se cumple, generando en Do# eólico, la cadencia típica VI-VII-I mayor (La Mayor-Si Mayor-Do# Mayor). Este paso cromático de Do eólico a Do# eólico tiene relación con el cromatismo libre de las cuartas de la frase A:

Cabe señalar que usamos *Do menor* entre comillas, ya que en realidad no venimos de una tonalidad clara y tampoco encontramos ninguna cadencia o confirmación del centro Do. Sin embargo, considerando los patrones observados en otros *tracks*, nos parece el análisis más adecuado.

Además, aunque no lo refleje la partitura, la melodía en el compás 6 está doblada por cuartas, lo que refuerza la coherencia con la idea de la frase A. También volvemos a observar el uso melódico de tensiones en los compases 5 y 6.

En cuanto a instrumentación, se repite la misma plantilla de *Serenade of Water*, con arpa, ocarina y cuerdas.

Análisis de Prelude of Light (66)

El *Prelude of Light* es otra de las seis melodías de teletransporte que Sheik enseña al protagonista tras completar el Templo del Bosque, cuando aparece en el Templo del Tiempo. Esta canción permite a Link transportarse directamente al Templo del Tiempo, facilitando el cambio entre sus edades y el acceso rápido a un punto central en la aventura.

Dado que el prelude como forma musical se caracteriza por su estructura libre y su versatilidad estilística, en este caso no es posible establecer una relación directa entre el término y las características musicales del *track*.

En cuanto a la instrumentación, se mantiene la misma que en los demás temas de teletransporte: arpa, ocarina y cuerdas, con la adición de una

percusión aguda muy sutil que aporta algo tímbrico de fondo.

La estructura sigue el esquema de frases ya mencionado. La frase A y su repetición se basan en un I y un IV grado de Re Mayor. En la primera aparición, la melodía está a cargo del arpa, mientras que en la repetición pasa a la ocarina:

Composed by Koji Kondo
Arranged by The Deku Trombonist

Piano
Risoluto ♩ = 120
mf
Re M: I IV[♯] I IV[♯]

En la frase B, el giro para cadenciar presenta un enfoque menos convencional. Se inicia con un II grado con séptima menor (Mi menor con séptima menor), que se desplaza cromáticamente hacia un II rebajado (Mi bemol Mayor con séptima mayor). Este movimiento conserva como notas comunes la tercera (Sol) y la séptima (Re), para concluir en un I grado con séptima mayor:

Slower
5 7
II⁷ II⁷ I⁷

Este segundo grado rebajado puede interpretarse como un intercambio modal con Re Frigio, aunque también funciona como una sustitución tritonal de la dominante (La-Mib), un recurso característico del Jazz.

Asimismo, encontramos nuevamente el uso melódico de tensiones en el primer compás y su repetición en el tercero, aunque de manera más moderada, utilizando únicamente la sexta sobre el primer grado.

Análisis de Requiem of Spirit (70)

Tras atravesar el Desierto Gerudo y llegar al Coloso del Desierto, Link intenta acceder al Templo del Espíritu, pero descubre que necesita regresar a su infancia para avanzar. Al salir del templo, Sheik aparece y le enseña el *Requiem of Spirit*, permitiéndole viajar al Coloso del Desierto en cualquier momento. Esta canción es esencial para que Link, en su forma infantil, pueda acceder al Templo del Espíritu y completar los desafíos que allí se presentan.

Es evidente que, aunque se titule *Requiem*, esta pieza no se desarrolla siguiendo la estructura tradicional de este género musical. El término podría estar relacionado conceptualmente con la conexión entre la muerte y el espíritu; sin embargo, la ambientación del templo al que se accede mediante esta melodía no se basa en dicha temática.

A pesar de ello, el track transmite un carácter sobrio, en tonalidad de Re menor, la misma que en el famoso *Requiem* de Mozart. En esta ocasión, la armonía es más clásica, con una cierta intención contrapuntística en el acompañamiento:

The image shows a musical score for the piece "Requiem of Spirit (70)". It is composed by Koji Kondo and arranged by The Deku Trombonist. The score is for Piano and is in the key of D minor (one flat) and common time (C). The tempo is marked "Solemn" with a quarter note equal to 80 beats per minute. The dynamics are marked "mf". The score consists of two staves: a treble clef staff and a bass clef staff. The melody in the treble clef starts with a blue bracket labeled "A" and consists of a series of notes: D4, E4, F4, G4, A4, B4, C5, D5. The bass clef staff provides accompaniment with chords and moving lines. Handwritten blue annotations include a bracket labeled "A" over the first measure of the melody and a bracket labeled "A'" over the second measure of the melody. The chord progression is indicated below the bass staff as "Rem: I", "I6", "II7", and "I".

La estructura de frases difiere de las piezas anteriores, ya que no incluye una frase B, sino que repite la frase A sobre una armonía diferente, culminando en una cadencia plagal hacia la tónica con una tercera picarda:

Handwritten musical score for a 9-measure phrase. The top staff shows a melodic line with notes circled in green and a slur over the first four notes. The second staff has a 'rit.' marking. The bottom staff has handwritten notes 'I 2-#3' with a line under '2-#3'. A blue 'A' and '7' are written above the first and last notes respectively.

La instrumentación mantiene los elementos habituales, como el arpa, la ocarina y las cuerdas, pero añade al final un glockenspiel que dobla la última frase, aportando un matiz distintivo.

7. Conclusiones

Después de realizar un análisis detallado de los 12 *tracks* interactivos, complementado con una visión general de la banda sonora, la mecánica de la ocarina, la trayectoria del compositor y el contexto del lanzamiento del videojuego, se pueden destacar varios puntos relevantes.

Confluencia de estilos

El medio del videojuego exige una diversidad estilística en su banda sonora que pueda adaptarse tanto a las variadas ambientaciones, localizaciones, personajes y elementos narrativos, como a las necesidades funcionales y mecánicas específicas de cada contexto. Esto demanda del compositor no solo una gran versatilidad, sino también la capacidad de comprender qué tipo de música se ajusta mejor a cada situación. En el caso de Koji Kondo, sus múltiples influencias musicales han sido determinantes para afrontar un proyecto de esta magnitud de manera integral.

Relación entre música, mecánica y narrativa

El diseño mecánico de tocar la ocarina influyó directamente en la estructura de las canciones interactivas, restringiendo su inicio a unas pocas notas. Cada uno de los *tracks* cumple además una función mecánica específica que resulta esencial para avanzar y completar el videojuego en su totalidad.

Asimismo, cada canción se aprende dentro del marco narrativo y del mundo ficcional de *Ocarina of Time*, estando estrechamente vinculada a localizaciones, personajes y momentos clave de la historia. Pocos videojuegos logran una integración tan sólida entre música, narrativa y mecánica, otorgando al apartado musical un papel tan central. Este enfoque probablemente haya sido clave para que varios de estos *tracks* se convirtieran en auténticos íconos de la cultura popular.

Características musicales generales

Aunque se aprecia una amplia diversidad estilística, existen elementos recurrentes que confieren coherencia y singularidad a la banda sonora. Entre los más destacados se encuentran:

- Ambigüedad **tonal-modal**
- Uso de tensiones armónicas y melódicas
- Estructuras de frases simétricas y repetitivas, destacando el esquema de frases **A-A'-B (función cadencial)** en los tracks de teletransporte.
- Cadencia **VI-VII-I Mayor**, y el uso de la tercera picarda en general
- Instrumentación y lenguaje acorde conceptualmente al apartado mecánico y narrativo

Líneas futuras de investigación

El presente trabajo se centró en el análisis de las 12 canciones interactivas de *The Legend of Zelda: Ocarina of Time*, dado que estas destacan por su relevancia tanto a nivel mecánico como narrativo. Sin embargo, la banda sonora completa de *Ocarina of Time* incluye un total de 82 pistas, lo que abre una línea de investigación que permitiría obtener una visión integral y más profunda de los aspectos estilísticos, técnicos y narrativos que complementan la experiencia global del jugador. Al incluir temas vinculados a localizaciones, escenas cinemáticas o combates, se podría observar cómo la música contribuye a construir una atmósfera coherente y variada, además de explorar las conexiones entre los tracks dentro del estilo general de la banda sonora.

Otra posibilidad sería ampliar el ámbito de estudio hacia los juegos posteriores de la saga *The Legend of Zelda*, para analizar la evolución estilística de la música a lo largo del tiempo. Un enfoque comparativo permitiría examinar cómo los principios establecidos en *Ocarina of Time* fueron transformados o adaptados en títulos posteriores. Este análisis podría abarcar las reinterpretaciones de temas emblemáticos como

Zelda's Lullaby o *Epona's Song*, que reaparecen en otros videojuegos de la saga, transformados en consonancia con nuevos contextos narrativos.

Bibliografía

- Agúndez Encarnación, E. (2015). *La música de The Legend of Zelda: Ocarina of Time como parte de la jugabilidad* (Tesis de maestría). Universidad de La Laguna.
- Austin, M. (2016). *Music Video Games: Performance, Politics, and Play (Approaches to Digital Game Studies)*. Routledge.
- Edge Magazine. (s.f.). *Top 100 Games of All Time*. Recuperado de <https://www.edge-online.com>
- Fandom. (s.f.). *Koji Kondo*. Recuperado de https://nintendo.fandom.com/es/wiki/Koji_Kondo
- Fandom. (s.f.). *The Legend of Zelda Wiki*. Recuperado de https://zelda.fandom.com/es/wiki/The_Legend_of_Zelda_Wiki
- Gervais, N. (2015). *Harmonic Language in The Legend of Zelda: Ocarina of Time* (Tesis de maestría). University of Toronto.
- Internet Archive. (s.f.). *The Legend of Zelda: Ocarina of Time Original Sound Track*. Recuperado de <https://archive.org/details/the-legend-of-zelda-ocarina-of-time-original-sound-track>
- Metacritic. (s.f.). *The Legend of Zelda: Ocarina of Time Reviews*. Recuperado de <https://www.metacritic.com/game/nintendo-64/the-legend-of-zelda-ocarina-of-time>
- NinSheetMusic. (n.d.). *The Legend of Zelda sheet music*. NinSheetMusic. Retrieved January 8, 2025, from <https://www.ninsheetmusic.org/browse/series/TheLegendofZelda>
- Nintendo. (1998). *Nintendo Official Guidebook—The Legend of Zelda: Ocarina of Time*. Nintendo.
- Nintendo. (1998). *The Legend of Zelda: Ocarina of Time* [Videojuego]. Nintendo 64.
- Nintendo. (1998). *The Legend of Zelda: Ocarina of Time instruction booklet*. USA: Nintendo. U/NUS-NZLE-USA.
- Nintendo Power. (1998, noviembre 19). *Entrevista con Shigeru Miyamoto sobre The Legend of Zelda: Ocarina of Time*. Nintendo Power.

- Zelda Dungeon. (s.f.). *Zelda Dungeon*. Recuperado de <https://www.zeldadungeon.net/>

- Vulture. (2024, septiembre 27). *Which Zelda Game Is Right for You?* Recuperado de <https://www.vulture.com/article/best-zelda-game-play-next.html>

Anexos

Anexo 1. Partitura Analizada de Ocarina Zelda's Lullaby (25)/ Zelda's Theme (26)

"Zelda's Theme"
The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Composed by Koji Kondo
Arranged by Brian Ross

Dolce ♩ = 108
Zelda's Theme

So1 M: IV VII₄ IV VII₄ III⁷ VII⁰/III

So1 M: V⁷ IV VII₄ IV VII₄ III⁷

So1 M: VII⁰/III V⁷ Do M: IV⁷ III⁷ II⁷

So1 M: I⁷ IV⁷ III⁷ Sub V⁷/II II⁷ V I

Nintendo © 1998
<http://www.ninsheetm.us/>

Anexo 2. Partitura Analizada de Ocarina Epona's Song (27)/ LonLon Ranch (28)

"Lon Lon Ranch"
The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Andante Moderato (♩ = c. 80)

Composition by Koji Kondo
Arrangement by Beethoven II

Piano

Re M: I * IV * I * IV * I *

6 11 16

7

Nintendo © 1998
<http://www.NinSheetMusic.org/>

2

"Lon Lon Ranch"

21 *B*

26 *B*

31 *11* *7*

Coda

36 *Re M: 11⁷*

The musical score consists of five systems of piano accompaniment. Each system includes a treble and bass staff. The bass line features a consistent triplet eighth-note pattern. Handwritten guitar chords are indicated below the bass staff, often with an asterisk. Blue annotations include 'B' with an arrow, '11', and '7'. A 'Coda' section is marked at measure 31, and a 'Re M: 11⁷' section begins at measure 36. The score concludes with a double bar line and a final chord.

Anexo 3. Partitura Analizada de Ocarina Sun's Song (31)/ Hyrule Field Morning Theme (32)

"Hyrule Field"
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Composed by Koji Kondo
Arranged by The Deku Trombonist

Poco a poco ♩ = 96
Morning Theme
p *ppp*

Piano

Sol Mixolidio

mp *mp*

bVI5b *SolM: V⁷4 — 3*

The image shows a piano arrangement of the 'Hyrule Field' Morning Theme. It consists of three systems of music. The first system is marked 'Poco a poco' with a tempo of 96 and a dynamic of 'p'. It features a treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a common time signature. The melody is composed of eighth notes, with some triplets and a five-note phrase. The bass line is mostly rests. The second system continues the melody with a dynamic of 'mp' and includes handwritten green annotations. The third system also continues the melody with 'mp' dynamics and includes handwritten notes like 'bVI5b' and 'SolM: V7 4 — 3'. The score is annotated with 'Sol Mixolidio' in the first system and various chord symbols and dynamics throughout.

Anexo 4. Partitura Analizada de Ocarina Saria's Song (34)/ Lost Woods (35)

"Lost Woods"
The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Composed by Koji Kondo
 Arranged by The Deku Trombonist

Vivo ♩ = 140

Piano *mf*

A **A'** **B** **B'**

Dom: IV (Falidid) ————— I

IV ————— I

II V I VI II V I VI⁷ II V

I VI II I⁷ V₄/VI V₃/VI

Nintendo © 1998
<http://www.NinSheetMusic.org/>

Anexo 5. Partitura Analizada de Ocarina Song of Time (43)/ Temple of Time (44)

"Temple of Time"
The Legend of Zelda: Ocarina of Time **Composed by Koji Kondo**
Arranged by WiiMan96

A **Pesante** ♩ = 80
Legatissimo

Piano *mp*

Re dório *Con pedale*

The musical score is written for piano in a grand staff (treble and bass clefs). It is in the key of D minor (Re dório mode) and 4/4 time. The tempo is marked 'Pesante' with a quarter note equal to 80 beats per minute. The performance style is 'Legatissimo'. The score is divided into four systems of two staves each. Handwritten blue annotations include 'A' at the beginning, 'B' at measure 6, 'C' at measure 11, and 'D' at measure 16. The piece ends with a double bar line and repeat dots. The arrangement is by WiiMan96.

Nintendo © 1998
<http://www.ninsheetm.us/>

Anexo 6. Partitura Analizada de Ocarina Song of Storms (56)/ Windmill Hut (57)

"Windmill Hut"
The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Composed by Koji Kondo
Arranged by Sebastian

Introducción
♩ = 200

Piano *mf*

5 *Re lónico: I II III II*

9 *I II III II*

13 *III VI⁷ V*

17 *Re lónico: I II III II*

17 *Rememor: vi⁷*

Nintendo © 1998
<http://www.NinSheetMusic.org/>

"Windmill Hut"

2
21

Re-narr: vi7

v

I

25

29

8va

33

8va

37

8va

42

8va

Anexo 7. Partitura Analizada de Minuet of Forest (58)

"Minuet of Forest"
The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Composed by Koji Kondo
Arranged by The Deku Trombonist

A Delicately ♩ = 100

Piano

p *rit.*

B Mi Mixolidio: I IV I IV

a tempo *mp* *3* *accel.*

bVI VII I

Cadenza

Nintendo © 1998
<http://www.ninsheetm.us/>

Anexo 8. Partitura Analizada de Bolero of Fire (60)

"Bolero of Fire"
The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Composed by Koji Kondo
Arranged by G-Han

Tempo di Bolero ♩ = 60

Piano

mf

f rit. *a tempo*

Re m: I ————— II

I ————— $v\frac{4}{3}$ $vii\frac{6}{5}$ ————— I#3

8^{va}

Nintendo © 1998
<http://www.NinSheetMusic.org/>

Anexo 9. Partitura Analizada de Serenade of Water (63)

"Serenade of Water"

The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Composed by Koji Kondo

Arranged by PianoMan

Piano

mp

Gentle ♩ = 85

A

A

Re Jónico: I^{tea} * IV^{tea} * I^{tea} * IV^{tea} *

B

poco rit.

a tempo

accel.

I^{tea} * I^{tea} * I^{tea} *

b VI VII $\text{I}^{\#3}$

collembia

Anexo 10. Partitura Analizada de Nocturne of Shadow (65)

"Nocturne of Shadow"
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
 Composed by Koji Kondo
 Arranged by The Deku Trombonist

Piano *mf* Dark ♩ = 90

"Dom: VIIb VIIb Dotted VIIb VIIb I #3
 ↓
 cadencia

- armonía no funcional por 4 toas
- modulación + 1st

Nintendo © 1998
<http://www.ninsheetm.us/>

Anexo 11. Partitura Analizada de Prelude of Light (66)

"Prelude of Light"
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Composed by Koji Kondo
Arranged by The Deku Trombonist

Piano

A Risoluto ♩ = 120

A 8va

B Slower

Re M: I IV[♯] I IV[♯]

||⁷ b II⁷ I⁷ *

Nintendo © 1998
<http://www.ninsheetm.us/>

Anexo 12. Partitura Analizada de Requiem of Spirit (70)

"Requiem of Spirit"
The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Composed by Koji Kondo
Arranged by The Deku Trombonist

Solemn ♩ = 80

Piano *mf*

Rem: I I⁶ II⁷ I

I II⁷ IV add 9 I 2-#3

Nintendo © 1998
<http://www.ninsheetm.us/>